

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 2

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. hab. **Dumitru Boghian** (Târgu Frumos), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciiov** (Chișinău), dr. **Alexandr Diachenko** (Kiev), dr. **Vasile Diaconu** (Târgu Neamț), dr. **Mariana Guceanu** (Iași), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), prof. dr. **Elke Keiser** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), dr. **Sergiu Matveev** (Chișinău), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), dr. **Octavian Munteanu** (Chișinău), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), prof. dr. **Marzena Szmyt** (Poznan), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău), dr. **Aurel Zanoci** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl (<i>Berlin</i>) Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr.	5
Илья Палагута, Елена Старкова (<i>Санкт-Петербург</i>) О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья	18
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji (<i>Chişinău</i>) Bronze objects discovered in the settlements of the Noua-Sabatinovka cultures from the collection of the National Museum of History of Moldova	37
Vasile Iarmulschi (<i>Chişinău/Berlin</i>) Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino	62
Dan Matei (<i>Turda</i>) Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. I. O introducere în problematică	68
Ольга Манигда (<i>Киев</i>) Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений	78
Сергей Тараненко (<i>Киев</i>) Каменные стены Печерского монастыря XII века	87

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) A revision of Gervais' archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France	108
Adela Kovács (<i>Botoşani</i>) Considerații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B	116

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi , <i>Așezările culturii Cruceni-Belegiş în Banat.</i> (Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 410 p. text și 193 planșe. ISBN 978-606-020-364-3 (Ioan Bejinariu, <i>Zalău</i>)	127
George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache, <i>Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015,</i> Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p.	

ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7
(Lidmila Bacumenco-Pîrnău, *Chişinău*)131

IN HONOREM

**Profesorul Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare:
peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică**
(Elena-Cristina Nițu, Ovidiu Cîrstina, *Târgoviște*)133

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)
(Andrei Georgescu, *Timișoara*)137

In memoriam Vasile Chirica (3.07.1943 – 18.04.2021)
(Alexandru Berzovan, *Iași*)139

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION141

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE142

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE143

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)

Prezentând *Iarcurile* participanților la conferința „Fortifications: The Rise and Fall of Defended Sites in the Late Bronze and Early Iron Age South-East Europe” (13.11.2015, Cornești)

În acest an, Alexandru Szentmiklosi ar fi împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani. Este vârsta la care mulți arheologi încep să valorifice „osânza științifică” (așa cum îi plăcea să spună) acumulată, dar și cercetările arheologice întreprinse. Sanyi, așa cum îi spuneau apropiații, dobândise suficient din ambele. Cariera de arheolog de teren și-a început-o încă din vremea liceului, când a participat pe șantierele mentorului său, Florin Medeleț. Alături de acesta a participat la cercetările de la Remetea Mare, Peciu Nou, Voiteni sau Cugir, preluând de la el meticulozitatea și acribia documentării contextelor arheologice. Experiența sa în săpătură a fost desăvârșită prin participarea în numeroase colaborări internaționale cum ar fi proiectele de la Uivar sau Pecica, în vestul României ori Bartholomberg, în vestul Austriei. Astfel a căpătat experiența necesară demarării unuia dintre cele mai mari proiecte de cercetare arheologică din Banat, cel de la Cornești-*Iarcuri*. Cercetarea de la *Iarcuri* a demarat în anul 2007, fiind începută alături de bunul său prieten Bernhard Heeb (Museum für Vor- und

Frühgeschichte, Berlin), angrenând de-a lungul anilor numeroase instituții de prestigiu din Europa.

În ceea ce privește latura științifică, Alexandru Szentmiklosi s-a remarcat încă din perioada studenției când a obținut locul I la Simpozionul Național de Comunicări Științifice Studențești „Unitate și continuitate în istoria poporului român”, organizat de Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 1993. De-a lungul formării sale ca cercetător al epocii bronzului din Bazinul Carpatic, a beneficiat de numeroase burse și stagii de cercetare la prestigioase centre universitare precum cele de la Padova, Würzburg sau Berlin. Cunoștințele acumulate au fost folosite în redactarea a numeroase studii de specialitate apărute atât în țară, cât și în străinătate. Teza sa de doctorat, intitulată „Așezările culturii Cruceni-Belegiș în Banat” reprezintă un important reper în cercetarea perioadei de final a epocii bronzului din sud-estul Bazinului Carpatic. Din păcate, lucrarea a văzut lumina tiparului abia după trecerea sa în neființă.

Urmând pașii mentorului său Florin Medeleț, în anul 1997, Alexandru Szentmiklosi devine angajat al Muzeului Banatului din Timișoara, instituție căreia i-a dedicat 33 de ani din viață.

Cu siguranță, cariera sa ar fi urmat aceeași traiectorie ascendentă dacă viața sa nu s-ar fi încheiat abrupt după o luptă dârză cu o necruțătoare boală. Chiar și ultimele sale luni de viață, deși vizi-

bil slăbit, Sanyi creiona viitoare proiecte sau conducea din teren cercetările de la *Iarcuri*. Rămâne de datoria noastră, cei cărora ne-a „pus șpaclul în mână” să nu-i înșelăm încrederea oferită și să-i continuăm demersurile de cercetare și valorificare a patrimoniului arheologic bănățean.

Odihnească-se în pace!

Andrei Georgescu